

論文

外行語の計量地理言語学 Google trendsデータの因子分析と初出年

井上史雄
東京外国語大学

Computational Geolinguistics of Lendword Factor Analysis of Google Trends Data and Year of First Appearance

INOUE, Fumio
Tokyo University of Foreign Studies

Abstract: This paper presents a comprehensive analysis of the global trends of "lendwords" (Gaiko-go), which are words that have gone abroad from Japan. In the first half of the paper, the global distribution and historical transition of the four words "kimono, shogun, sakura and sukiyaki," which were surveyed in the "International Census on Attitudes toward Japanese (ICATJ)" were confirmed by adding subsequent information from the Internet. We reconfirmed that the item selection was appropriate for understanding global distribution at present.

In the second half of the paper, we analyzed data acquired from Google Trends on the use of more than 100 Japanese lendwords in 180 countries and regions around the world to uncover the current status of the entire world. The data were graphed and discussed word by word and country by country.

Factor analysis was applied to the numerical matrix from the graphs to examine lexical and national trends. The first factor, traditional culture, was found in English-speaking countries, the second factor, modern pop culture, was found in Latin American Spanish-speaking countries, and the third and fourth factors, modern culture, were found in Southeast Asian countries. Drawing the year of first appearance from OED (Oxford English Dictionary), the older words that first appeared before the 19th century are more common in English-speaking countries, while the newer words that first appeared in the 20th century are more common in countries in South America and Southeast Asia. This corroborates the tendency over all the world's lendwords for word borrowing to occur in lexical groups as a result of cultural exchange.*

キーワード：外行語；借用語；言語間方言学；グーグルトレンド
Keywords: lendword; loanword; interlingual dialectology; google trends

井上史雄(2023)「外行語の計量地理言語学 Google trendsデータの因子分析と初出年」『地理言語学研究』3: 45-91 doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8437054>

* 因子分析には柳村裕・半沢康両氏のお世話になった。結果の解釈および文章化の責任は筆者にある。本研究はJSPS科研費基盤研究(B) 16H03420 井上史雄「公共用語の地域差に関する社会言語学的総合研究」の助成を受けた。

1. 外来語と外行語の先行研究

1.1. 外来語・外行語研究史

借用語 borrowing には、方向性の視点の置き方によって、外来語 loanword のほかに外行語 lendword がある。この論文では外行語を取り上げる。言語の借用のうち、日本語の外来語の研究は従来から盛んだった(煤垣 1963、石綿 1985、Daulton 2022)。少数例を羅列し、個別的に論じる著もあるが、多数例で大きな傾向を把握する努力もなされていた。計量的研究も早くからあり、視覚化も進んでいた(林 1982)。量だけでなく質として意味分野、階層構造(上位概念)に着目した研究もある(金 2014)。

日本語が外に出る現象は「外行語」と名付けられた(三輪 1977)。便利なのでその後も用いられた(井上 2001、2007.10、2012.10、2013.3.21、2013.3.31、2013.12、2016.3、井上・柳村 2015.3、2015.9、石綿 2005、エシュバハ・サボー 2005、中川 2005、永島 2013、小林 2014)。英語では貸与語 lending, lend word または輸出語 export word と呼べる。外行語の先行文献としては以下があり、「国際日本語」(原口・原口 1998)、「外国語になった日本語」(加藤・熊倉 1999)、「英語に入った日本語」(早川 2003)、「英語になった日本語」(早川 2006)、「日本語からの借用語」(彭 2013)など、様々な名称がそれぞれ先行研究を十分に参照せずに用いられている(Cannon 1996、Hiramoto 2010、ハナシロ・島田 2011、Long & Imamura 2013)。研究史については、井上(2012.10、2013.3)がある。

日本語外行語の世界への普及状況を広く見渡すことは、従来は不可能に近かった。転換点になったのは、「日本語観国際センサス」(新プロ「日本語」総括班編 1999、国立国語研究所 2002)における日本を含む世界 28 の国と地域での面接調査の結果で、「キモノ、ショーグン、サクラ、スキヤキ」4語の世界分布が明らかになった。数表で元データが公開されており、井上(2001.8)に世界地図の形で紹介された(図 1-1 に再掲する)。外行語が欧米先進国に多いこと、日本中心に地理的近接効果(世界的な周圏論)が見られることが示された。同じ規模の面接調査を繰り返すのは、費用から言って、困難である(オムニバス調査として同じ4語を入れるだけなら可能性がある)。

しかしその後のインターネット検索技術の向上によって、個人でも(もっと大量の)データを作成することが可能になった。年代順にたどろう。

井上(2011.2)では、Google map による世界地図や日本地図を示した。

井上(2012.2)では、Google insights を用いて「日本語観国際センサス」の「キモノ、ショーグン、サクラ、スキヤキ」4語の世界地図を示し、81語 124 国家の外行語の数値行列を作成して、単語順と国家順でソートしてグラフ化した。数表作成技法も紹介している。

井上 (2012.10) では研究史を略述するとともに Google map と Google insights の 120 語のデータを紹介し、OED 初出年と照合して、明治初期初出の語が多いことを確かめた。

井上 (2013.3.21) では Google insights の 120 語のデータを 117 語に精選し、2004 年から 2011 年にかけての 7 年間の推移 (トレンド) をグラフ化した。企業名、商品名の使用率が桁外れに多く、全体として増える傾向がとらえられた。言語間方言学にも言及した。

井上 (2013.3.31) ではハワイ (日系人) の外行語を多様な資料によって位置付け、方言的背景などを指摘した。

Inoue (2013.4) では日本語からの外行語だけでなく、英語、スペイン語、中国語、韓国語からの外行語 (輸出語) のデータを提示したが、論文としては未発表である。

井上 (2013.12) では外行語研究法を、(1) しみの目 (アームチェア)、(2) 虫の目 (フィールドワーク)、(3) グラフと地図 (世論調査) に分け、さらにインターネット検索技法を (1) 蠅の目図 Google street view、(2) 鳥の目図 Google maps、(3) 魔女の目図 Google trends、(4) 歴史家の目図 Google Ngram viewer に分類して、実例を紹介した。

井上・柳村 (2015.3) では Google trends による 114 語 145 国家の外行語の数値行列を 59 語×125 国家に精選して因子分析を適用し、第 1 因子=現地定着・食品因子 (中南米) と第 2 因子=現代若者文化因子 (西欧) を取り出した。また代表的な 18 語の世界地図を提示し、分布が多様でありながらいくつかのパターンに分かれることを示した。

井上・柳村 (2015.9) はその発展で、各国の貿易輸出額のデータと外行語の数が比例関係を示すことを見た。また因子分析の結果を国ごとに第 10 因子まで細分して分析した。

Inoue (2022.1) では、Google trends でダウンロードしたデータを貿易輸出額と対比させ、文字と比べ、因子分析にかけた結果を国ごとにまた単語ごとに散布図にして、各因子の意味を探った。また OED との照合にも言及した。一連の日本語論文の英語版要約と言える。

世論調査を含め、インターネット検索結果や各地の景観写真など、複数の外行語調査の分布パターンはほぼ対応しており、各種の調査方法の信頼性を相互に補強する (井上 2017.10、2018.8、2021.12) 。

本稿は以上の基盤の上に立つものとして執筆された。

1.2. 日本語観国際センサスの外行語

「日本語観国際センサス」は、1997年1月から1998年8月にかけて世界28か国で面接調査として実施された。以下のインターネットサイトで基本情報が公開されている。https://mmsrv.ninjal.ac.jp/n_census/research/

外行語に関する質問文の基本は以下の日本語だが、日本では調査されていない。

Q38 次の日本語のことばを見たり、聞いたりしたことがありますか。次の中から、見たり、聞いたりしたことがあるものすべてお答えください。(MA)

1. すきやき 2. さくら 3. きもの 4. 将軍 5. いずれもない 無回答
(上記のことばを、各国のことばの表記に直してください。)

図1-1 4語の世界的分布 日本語観国際センサス

図1-1に「日本語観国際センサス」4語の世界地図を増補して再掲する(井上2001.8)。使用率を3段階に分け、棒の方向で4語を判別した。欧米と東アジアに多いが、キモノ、ショウグンは欧米に多く、サクラ、スキヤキは東アジアに多い傾向がある。アフリカ、西アジアには普及していない。

「日本語観国際センサス」の元データを使うと、さらに細かい分析ができる。図1-2abcdに4語の国家別、世代別の折れ線グラフを掲げる。図1-3に示すように、普及の新古、程度によってパターンが違うので、古くから普及していたと思われる語を最初に掲げる。

図1-2a キモノ 日本語観国際センサス国家別の世代別分布

図1-2aキモノは、古くから普及していたと見られ、欧米の諸国家では8割以上に使われる。一方世代差は、国によって違うが、若い世代に多い国家も目立ち、現在も生命力がある。

図1-2b ショーゲン 日本語観国際センサス国家別の世代別分布

図1-2b ショーゲンは、欧米の諸国家では8割以上に使われる。世代差は、国によって多様だが、壮年世代に多い国家もある。【後述のように、小説・映画の題名になったために、時代・世代による違いが大きい。】

図1-2c サクラ 日本語観国際センサス国家別の世代別分布

図1-2c サクラは、2割近くに使われる国家が多い。実物の移植とともに名が知られた可能性がある。世代差は、壮年世代に多い国家もある。【後述図3-4によると、ポップカルチャーの語に近く位置付けられる。】

図1-2d スキヤキ 日本語観国際センサス国家別の世代別分布

図1-2d スキヤキは、1割近くに使われる国家が多い。東南アジアに目立つ。世代差は、壮年以上に多い国家もある。【後述のように、近代に生まれた調理法で、商業的要因による違いが大きい。】

日本語観国際センサス census

年齢別集計 age differences 全国家 all the nations

図1-3 4語の世代別分布 日本語観国際センサス国家別

図1-2abcdの、国家別、世代別の折れ線グラフによると、キモノ、ショーグン、サクラ、スキヤキの順に普及したと、考えられる。普及の新古、程度によってパターンが違っているので、古くから普及していたと思われる語を図1-3に示すように、右から並べる。矢印で示すように、最初は右端sukiyakiのように一部の国家に薄く普及する程度だったが¹、やがてもっと多くの国家に広く使われ、さらに多くの国で盛んに使われるようになる。

矢印を逆に左から右にたどると、普及しつくした語から途中の段階の語をたどることになる。さらに左には全国家全国民に普及した語がある。SONY HONDA TOYOTAなどの企業名がこれに近い（井上2013.3.21）。すべての語が定速で広がるわけではなく、分野により、実物の普及に影響されて、急速に広がることもある。逆に右端にも至らない、外行語になっていない日本語の単語は数多い。

¹ スキヤキは文明開化以降に牛鍋とともに広がった新しい食文化である。中国地方ではスキの（部品の）方言へカを使ったためにへカ焼き、へカ鍋とも言った。広島方言の影響の大きいハワイの日本語方言でもheka heka hekanabeが使われた（Inoue 1991.3, 井上2013.3.31）。日本語方言起源の外行語の一例である（井上2011.1）。後述sukiyakiのOEDの初出1920年より早い可能性がある。

1.3. ウェブによる言語研究

以上のように、「日本語観国際センサス」により、外行語の全世界の分布を確認できた。日本経済の好調だった時期に計画された大規模面接調査の成果である。

インターネット情報の活用により、外行語についてグローバルな視野が開けた。ウェブの検索システム発達により、言語研究の視界が広がった。ウェブの情報を言語研究のコーパスとして扱う技法については、荻野（2014）があり、新しい研究資料として活用が勧められている。もっとも学問的ではないという評価があり、「ウェブ検索の利用が何となく安直でアマチュア的な印象を与える」（荻野・田野村2011、第6巻 p.90）。しかしグーグルトレンドGoogle trendsについては、荻野・田野村（2011）の講座7冊のいくつかの章で言及がある。また医学・経済学で実用としての活用が盛んで²、マーケティングでも活用されており、展望論文でも確認できる（Mavragani et al. 2018）。グーグルNグラムビューアーによる文化史も新知見を提供した（Michel et al. 2010、Younes and Reips 2019）。日本語についても、グーグルトレンドのいくつかの適用例がある（井上2012.2、2012.10、2013.3.21、2013.12、2016.12、上村2014、有働2016）。限界として、元データがグーグルトレンドでの検索語であるために、人々の興味のある方を反映し、実際の日常生活での使用を直接に反映するわけではない³。そもそも「検索エンジンは、基本的には「事柄」を検索する」（荻野・田野村2011、第6巻 p.59）。しかしビッグデータであるが故の利点があり、同一のデータ間での比較では問題が少ない。

インターネット検索の機能拡大により、外行語の世界的規模の研究が可能になった。世界の全体像を把握するために、グーグルトレンド（当時の名称Google insights）の2011年12月にダウンロードされた数値データを様々な形で扱うことができた（井上・柳村2015.3、2015.9）。本論文での118語は、井上（2012.2）のリストを拡充し、先行研究で指摘された語を集めたものである⁴。これまでに国ごとまたは単語ごとの合計値が扱われて、国家の経済条件などとの関連が解明された。

データの性格を示すために、「日本語観国際センサス」と同じ4語の世界地図を掲げよう⁵。4語をGoogle trendsで 2022.04.23にダウンロードし、地図と約20年間の変遷（トレンド）を図1-5以下に掲げる。図1-2abcdの「日本語観国際センサス」の図と照合すると、様々な違いが浮かび上がる。

² インフルエンザについての検索が患者数に比例し、商品についての検索がその売り上げと連動するなど、実際に活用されており、日常語での使用を反映すると考えられる。辞書代わりに意味用法やつづりを知るために検索することもあるが、分かりきった語については、日常の使用頻度数よりも低くなる。ただし欠陥の恐れがあるからと言って適用しない状態からは進歩がない。

³ Google trendsや Google Ngram viewerに限らず、新しいデータは実際に分析してみて、欠陥に気づき、さらなる可能性が開ける。

⁴ ダウンロードした125語からSONY TOYOTAなどの固有名詞を除き、スペイン語動詞活用形と語形が一致するsoyと誤植のshinkanseiを省き、118語を扱う。

⁵ Google insights と呼ばれていた時期（2011.12.10）にダウンロードしたものである。

1.4. 外行語4語の世界的分布

図1-4a キモノの世界的分布 Google insights 2011.12.10

Kimonoは東南アジアとブラジルおよび欧米に多く使われている。国ごとの差が大きい。【**図1-1**、**図1-2a**、**図1-5ab**でも同様である】

図1-4b シヨウグンの世界的分布 Google insights 2011.12.10

Shogunは東南アジアと中南米でやや多く使われている。【**図1-1**、**図1-2a**でも同様である。**図1-5ab**では国ごとにずれがあり、20年の推移が見られた。】

図1-4c サクラの世界的分布 Google insights 2011.12.10

Sakuraは東南アジアと中南米でやや多く使われている。アフリカ、西アジアでも使われることが他の3語と違う。【**図1-1**、**図1-2a**でも同様である。**図1-5cd**では国ごとの違いが薄れ、20年の推移が見られた。】

図1-4d スキヤキの世界的分布 Google insights 2011.12.10

Sukiyakiは東南アジアと北米でやや多く使われている。国による違いが大きく、ヨーロッパでは一部で使われるのみである。アフリカ、西アジアでは使われない。【図1-1、図1-2aでも同様である。図1-5cdでは国ごとの違いが薄れ、20年間の普及が見られた。】

図1-5では4語のGoogle trendsにおける推移を示す。2004年から2022年までの約20年間の推移（世界全体）が分かる。手間を惜しまなければ、国ごとに20年間の推移が分かり、国内の地域差も分かり、例えばドイツ国内の大きな地域差が見える（Inoue 2022.1）。

世界全体として一番普及しているのはsakuraである。人口の多い国家で使われるからか。大きな波が数年ごとにあり、2021年に最大のピークがある。Covid-19で観光が衰退した時期にあたり、今のところメカニズムは不明である。

Shogunは小説と映画の題名として広がり、ミュージシャンの名にも使われた。Shogunは2011年3月ころにピークがあり、東日本大震災との関係が考えられる。

図1-5 4語の推移 Google trends 2022.04.23

図1-5ab キモノ・ショーグンの世界的分布 Google trends

Kimonoはshogunと同程度の使用率だが、季節変動を伴いつつ、増えている。Sukiyakiは世界全体の使用率が小さい。図1-2dでも読み取れる。しかし図1-4dの地図の濃淡（国による違い）からは別の印象を受ける。

以上、2004年からのトレンド・推移について考察した。以下では2011年から10年後の世界的分布の違いを考察する。ただしすでに【 】内で指摘済である。

図1-5abではキモノ・ショーグンの世界的分布を示す。キモノで欧米とアジア・アフリカとの違いが大きいのは、10年前と同様である。ヨーロッパやアフリカで個々の国家の使用率の変遷が見られる。

ショーグンでも欧米とアジア・アフリカとの違いが大きいのは、10年前と同様である。ただインドネシアが目立たなくなった。

図1-5cd サクラ・スキヤキの世界的分布 Google trends

図1-5cdにサクラ・スキヤキの世界的分布 (Google trends 2022.04.23) を示す。サクラで欧米とアジア・アフリカとの違いがあるが、10年前に比べて個々の国家の使用率の差が目立たなくなった。

スキヤキで欧米とアジア・アフリカとの違いが大きい、10年前に比べて、ロシアやヨーロッパ各国に広く普及した。背景として焼肉店が世界各地に出店したことが考えられるが、10年間の推移は1-5では目立たず、単独のグラフで見ても10年間にやや増えているだけである。

まとめると、10年ほど経ってGoogle trends 2022.04.23で再検索し、2004~2022の20年弱の合計で見ると、世界の地域差は薄れた。時代差は固有の変動があり、キモノ・サクラは着実に増えた。ショーグンは一時増えたが、スキヤキは横這いである。たった4語であるが、それぞれの語に固有の歴史があるように見える。ただし方言地理学で多数の語を計量的に扱くと、一定の傾向が浮かび上がる。個別に注意を払うか、全体の流れを見るかは、研究の目的や立場による。両方が必要であろう。

1.5. Google Ngram viewerによる4語の200年間の普及

図1-6a Google Ngram viewerによる4語の普及（英語）

外行語使用の歴史的変動について、別の方法で確かめることができる。Google Ngram viewerによれば200年間（または500年間）のGoogle booksで電子化された文献内の用例が分かる。図1-6aに4語について英語文献全体を示す。明治維新1868年ころからkimono shogun sakura sukiyakiの順に使われはじめ、使用率の順番もほぼ一致する（sakura sukiyakiは途中で交代を見せるが）。一般論として、早く使われた語ほど多く使われるようになる。1960年前後と2010年代にピークがあるのは、日本への関心の（一時的）拡大と関連がある。江戸時代以来の風俗・制度・風土・習慣に関わる直訳不能の「特有語」（井上2000.2、2011.11）がまず文献に表れた。2.3で述べるOEDの初出年の傾向とも一致し、借用語・外来語の一般傾向とも一致する。

英語と米語の違い、フィクションだけのグラフも出るが、全体像は変わらない。フランス語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語での使用状況も分かり、大勢は英語と似る⁶。SAE (Standard Average European) (Whorf 1956)というとならえ方は、外行語にも適用されそうだが、個々の言語による違いもある。図1-6bに示すように、ドイツ語だけはsakuraの使用が1850年代から見られる点で、他のヨーロッパの諸言語と違う。書籍における日本文化の紹介（言及）が言語によって違うことを意味する。

この4語の順番は、図1-5のGoogle trendsの最近の順番（sakura kimono shogun sukiyaki）と一致しない。Sakuraが検索で急上昇したためである。文献の中の用法とGoogle検索の必要とは違うのだろう。この点はGoogle trendsの限界を示す。

⁶ しばらくはデータに大きな変更がなく、希望者は確認できるので、ここには示さない。

図1-6b Google Ngram viewerによる4語の普及（ドイツ語）

1.6. グーグルトレンドの外行語の計量地理言語学

以上では、「日本語観国際センサス」で取り上げた4語について、インターネット検索によって20年間および200年間の推移と世界の地域差について考察した。世界の使用状況を知るのに適切な項目選択だったことを再確認した。

以下ではGoogle trendsによって、多数の外行語の数値データをダウンロードした結果を紹介する。ダウンロードの技法、個々の語の世界分布図の一部、データの数表、単語ごとの順番のグラフ、国家ごとの順番のグラフなどについては、先行文献を見られたい（井上2012.2）。

外行語 lend word 114語 3/14/25/145国 Google trends

図1-7 Google trendsによる国ごとの118語合計値の世界分布

まず図1-7で外行語114語の全体像を世界地図の形で提示する。国家ごとに外行語の数の多さの順に配列し、最大の3か国、次の14か国、その次の25か国に3種の大きさの円を付けた。その他の145か国は無印である。最大の3か国は(英)米語圏と見て良い、次の14か国はヨーロッパ、東南アジア、中南米に分布する。その次の25か国は、その周辺に広がる。これまでに見た「日本語観国際センサス」の4語での世界分布パターンとほぼ一致する。4語の選択の適切さを補強し、インターネット情報の有効性を物語る。

世界全体として、北米、オセアニアなどの英語国に多く、また東南アジア、ヨーロッパや南米がそれに次ぐという地理的パターンが見えた。本来の意味の計量地理言語学の成果にあたる。地理的距離にもよるが、貿易量などの経済交流も作用し、一方アルファベット対民族文字などの表記上の問題、音声的な借用語を用いるか対意味論的な翻訳語を用いるかなどの言語(政策)上の問題も、考えられる。影響関係を確認するのに、世界地図を照合する技法も考えられるが、外行語のデータは数表になっているので、散布図などによって、相関係数を知る技法も考えられる(井上・柳村2015.9)。さらに進んで、全体に多変量解析法を適用して、パターンを把握する手法もある。本稿ではこれらの計量地理言語学の分析結果を紹介する。

分析対象の国家(地域)の数値はGoogle提供の基準による。また調査語は先行論文(井上2012.2など)および表4-1に紹介されている。

図1-8 夜の明るさの世界分布Earth lights

世界全体として、3か所が様々な現象で立ち表れることは、すでに各所で指摘済みである。その背景に経済的要因があることも論じた（井上2021.12）。世界地図レベルで印象的に示すのが、**図1-8**夜の明るさの世界分布Earth lightsである。人口密度が高く、GDP、GNPで分かるように、経済的に豊かで、文化度、平均寿命など多くの指標が、いわゆる先進国であることを示す。相互の貿易量が多く、人的交流（旅行者、在住者）も多い。多言語表示が多く、日本語からの外行語も多い。夜の明るさは豊かさの指標とも見られ、豊かな社会では言語的交流も盛んになると解釈できる。

明るさと都市化、共通語・公用語の普及などについて、因果関係・相互影響関係のメカニズムについては、井上（2015.5、2021.12）参照。

2. ゲーグルトrendの外行語の因子分析

以上では Google trends による数値データ全体像（の一部）を単純な集計によって見た。第2節ではこのデータに多変量解析法を適用して、内部構造を見る。データに語らせるという発想である。さらに第2節後半では各語形の初出年の情報を追加して、外行語個々の歴史的背景を調べ、論拠を確実にする。

2.1. 外行語の国別因子得点Factor score

以下では、多変量解析法によって、どんな国でどんなことばが検索されているかを、総合的に見る。色々な手法があるが、古典的な因子分析にかける⁷。表2-1に4因子の基本情報を掲げる。結論を先取りする形で4因子の解釈も記す。のちの説明文でも【 】内に、後述OED初出年との対応を見た結果を提示する。

元のデータはこれまでに分析したGoogle trendsによる外行語118語の、世界180の国家および地域の（検索に使われた）数値行列である⁸。前述のように59語×125国家に精選して、因子分析を適用した。

表2-1：因子の意味・属性（59語×125国家）

	Factor1	Factor2	Factor3	Factor4
因子得点	.688	.512	.600	.412
因子寄与	9.046	6.501	4.689	4.505
使用国家	英語国	南米スペイン語圏	インドネシアマレーシア	東南アジア
語彙特性	伝統語彙	新語	新古混在	新古混在
初出年ピーク	19 c	20 c	19 c	19 c

まず因子得点を手がかりに、データ行列の国家の次元の構造を把握しよう。**図2-1**に第1因子と第2因子を組み合わせた国別の散布図を示す。横軸**第1因子**プラス側に北米と英国、オセアニアの英語国が固まった。その近くにはドイツ・オーストリア・スウェーデンなどのゲルマン諸語の国がある。マイナス側と原点付近には、アジア・アフリカ諸国が固まるが、字が重なって読み取れない（拡大図は略す）。従来の外行語の研究は、英語についてのものが多く、英語辞書が電子化され、検索が楽になったおかげで、多くの実例が集められた。それらを元に118語を選定し、59語に精選したから、当然の結果と言える。英語国民は似たことに興味を持って検索したわけである。**【図2-5】**によれば、これらは英語国における19世紀的な日本伝統文化を示す語である。】

⁷ 因子分析にも細かな手法の差がある。ここでは最小二乗法、バリマックス回転を適用した。また欠測値（欠損値）や少数例の省き方も、色々あり、単語も200語のうち少数の国家の答えしかない語は省いた。データ行列の行に適用するか列に適用するかの違いもある。数表の行列の単語の次元を因子分析にかけて、その数値を元に国家の平均値を計算することもでき、井上・柳村（2015.3, 2015.9）で報告した。結果はほぼ同様である。

⁸ Shinkanseiなどの誤植の語を省いた。また回答の数値の低い（少ない）単語と国・地域を省いた。多変量解析法において少数回答が全体パターンをゆがめる傾向を避けた。井上・柳村（2015.3）と、第1因子・第2因子の順番が違い、中南米が第1因子で取り出されたのは、スペイン語ではsoyが醤油以外にbe動詞の活用形としても使われるためと思われる。ただし井上・柳村（2015.3）図C16によれば、soyの使用率は北米とオセアニアに多い。本節ではsoyを削除したので、本稿の分析のほうが世界の状況を反映している。

第2因子のプラス側（図の上方）には中南米スペイン語諸国が分布し⁹、ポルトガル語を使うブラジルはやや離れる。ヨーロッパのスペインとポルトガルも離れて、原点付近にあり、この図2-1では字が読み取れない。マイナス側と原点付近にはその他の国々が集中する。南米の人々は似た事柄（語彙グループ）についてグーグル検索を試みたことを意味する。【図2-6によれば、20世紀初出の語が大きな値を取る。】

まとめると、第1、第2因子では、使用言語によって国家が分類された。英語、スペイン語・ポルトガル語などの言語が大きな分類基準になるが、地理的位置も関係する。

⁹ 単語ごとの世界地図を通覧した段階では中南米の特性・共通性に気づかなかった。図1-7で分かるように、国ごとの使用率が低かったせいもある。ヨーロッパと違う種類の少数の語が卓越していたのであろう。事情は東南アジアでも同様である。

図2-2：外行語の国別使用パターン（3 4因子）

図2-2に国別の第3因子と第4因子の散布図を示す。横軸**第3因子**プラス側でインドネシアが大きな値をとり、マレーシアが次ぐ。両国の公用語（の一つ）はインドネシア語で、実質的に同一と見てよい。ともにアルファベットを用いる。

【図2-7によれば、18、19、20世紀初出の少数の語kaki geisha ninjaが大きな値を取る。】

縦軸**第4因子**プラス側も、シンガポール、タイ、香港、台湾など東南アジア諸国が目立つ。中国の漢字文化圏の周辺部に位置し、民族文字でも検索するが、わざわざ英語つづりで検索したことを意味する。

この中にベルギーが混じるので、その公用語の一つ、オランダ語との関連が考えられる。オランダはかつてインドネシアの宗主国だった。しかし、オランダ自体は図2-2の第2象限、原点近くの集団の中に埋もれており、ベルギーとの強いつながりは考えにくい。【図2-8によれば、18世紀初出のnippon moxaと20世紀初出のkawaii ramenなどが大きな値を取る。】

第3因子と第4因子ともに東南アジアの外行語を取り出す作用を示す。第5因子以下は因子寄与が少ないので、考察を省く。

以上因子分析により、国家の性格を考察したところ、使用言語が大きな影響を与えることが読み取れ、英語・スペイン語と東南アジア諸国が取り出された。

ドは2004年以降のデータに基づくので、時系列のトレンドは明瞭に出ない¹¹。Google Ngram viewerで丹念に検索すれば確認できる。

図2-3上方の**第2因子**プラスの語は、anime otaku pokemon kaizenなど現代の日本文化に関わる語である¹²。ただしsoya(大豆、しょうゆ) samurai origami sakuraなどの古くからの外行語も近くにある。図2-1によれば、南米スペイン語圏に目立つ語である。これらの国々では、最新の日本文化について検索することが多い。【図2-6によれば、20世紀初出の語が大きな値を取る。】

原点付近には特徴の少ない語が固まる。特に新しくもなく古めかしくもない外行語で、kamikaze judo sumo bentoなどである。特定の国に偏らず、全世界から検索を受けている。

「日本語観国際センサス」で調査された4語のうち、因子分析にかけたshogun 1875; sakura 1884; kimono 1886には○を付けた(後述のOEDの初出年も添える)。shogun kimono は伝統的語彙にプロットされ、sakuraは現代的語彙にプロットされた。初出年とは違ったメカニズムが働いたようである。

図2-4に第3因子と第4因子の散布図を示す。横軸の**第3因子**プラス側では、geisha ninja shogun kakiのような古くから日本で使われていた語とdoraemon mangaのような新しい語が共存する。図2-2ではインドネシア語に目立つ語だった。こども向けのポップカルチャーと、派生としてのエキゾチックな文化についての検索が多い。【図2-7によれば、18、19、20世紀初出の少数の語kaki geisha ninjaが大きな値を取る。つまりOED初出の古い語が復活して、東南アジアで検索を受けている。】

縦軸の**第4因子**プラス側では、nippon muji kirin ramenのような新しい語が目立つ。図2-2ではシンガポール、タイ、香港やベルギーに目立つ語だった。muji kirin ramenは、戦後の商品や経済活動と関わりがある。検索傾向から見ると、東南アジアにおける日本は基本としての安定した位置を確保したとは言にくい。【図2-8によれば、18世紀初出のnippon moxaと20世紀初出のkawaii ramenなどが大きな値を取る。】

第3因子以下は、少数の国家の少数の語における特別な傾向を取り出す働きを示す。これは井上・柳村(2015.3、2015.9)でも見られた傾向である。図2-3と2-4の結果をまとめると、因子分析によって、国家の言語が分離され、伝統文化を示す語と現代日本文化ポップカルチャーに関わる語が分離された。20世紀末期以降に広がった外行語が、新たに交流の広がった国家に受け入れられたのだろう。日本からの外行語に接した時期の違いに関わる可能性がある。

¹¹ 本データは2011年12月にダウンロードしたもので、約8年間全体の数値を考察する。

¹² 井上・柳村(2015.3) 図C13によれば、kaizenの使用率はインドと南米で大きい。

図2-4：外行語の単語別使用パターン（3 4因子）

実際にそのとおりなのかは個々の語の世界分布図で確かめることができる（井上・柳村2015.3）。確かに伝統文化に関わる語は英語国に多く、また現代のポップカルチャーに関係する語は南米に多い。南米は日本との経済交流・貿易のためには距離が遠かった。しかし20世紀末期から日系人の子孫がデカセギなどで来日することもあり、庶民的交流が増えた。これが因子分析によって取り出されたのだろう。何かのきっかけである単語が受け入れられ、広がると、近隣諸国にも広がるのだろう。個々の外行語が個別的に孤立して広がるのではなく、語彙グループとして広がるのが推定される。これがグーグル検索に反映された。

「日本語観国際センサス」で調査された4語のうち、因子分析にかけた3語○印のshogun kimono sakuraは近くに固まった。東南アジアにおいては似た位置付けを受けたようである。

2.3. 外行語のOED初出年と4因子

そもそもある「事柄」に興味を抱いても、それが (kimonoのような) 外行語 = 借用語の形で受け入れられるか、(中国語「和服」のような) 翻訳語として受け入れられるかで、検索のパターンは異なる。第3因子と第4因子の中国周辺の東南アジアについては、留意する必要がある(第1因子と第2因子の英語・スペイン語についてはその問題が少ない)。いずれにせよ、グーグル検索で多用されるからには、当該の語はその(人の)言語で十分に確立していると判断できる。

上記図2-3、図2-4では、単語の意味を手がかりに伝統文化とポップカルチャーを判別した。これらの語の発年代は、日本語ネイティブならある程度直感で判断できる。また『日本国語大辞典』により推定できる。また「日本語歴史コーパスCorpus of Historical Japanese」(CHJ)により、使用状況が分かる。しかし外国語に採用されはじめた時期は、日本語内部での初出年とは食い違う。日本からの外行語を受容した時期に関しては、英語での初出年を照合すれば手がかりが得られる。そこで調査した語すべてについて、OED電子版で初出年を確認した¹³。ちなみに「日本語観国際センサス」で調べた4語のOED初出年は shogun 1875; sakura 1884; kimono 1886; sukiyaki 1920であり、時期が似ている。

ただし各国が英語経由で日本語を採用したわけではない。例えばjudoでなくjiudoのつづりが、(恐らくドイツ語を通じて)いくつかの地域で用いられ¹⁴、そこではjudoの検索が少なくなる。Byombu bonzu moxa mebos hoboなどについても、ポルトガル語経由など多様な語源説がある。Kanban kaizenも英語を通さず、トヨタの現地企業などから世界各地に直接普及した可能性がある。ただしスペイン語圏でもca-のつづりを使わないのは、日本語ローマ字つづりを介したからだろう。しかし、個別の木を見て、惑わされて、大勢としての森を見逃す可能性があるのも、今は考察しない。

以下のグラフでは縦軸に初出年を(下から古い順に)示す。横軸は因子分析の因子得点を示す。

図2-5にOED初出年と第1因子の散布図を示す。これまでの分析によれば、第1因子は英語国、伝統語彙と結びつくものだった。【OEDによる初出年を調査した結果の図2-1と照合すると、これらは英語国における19世紀的な日本伝統文化を示す語である。】

縦軸のOED初出年によると、外行語は江戸時代前半の17、18世紀に少し見られ、明治維新後の19世紀後半に急に増え、20世紀に入ってやや落ち着く。この趨勢は図2-10早川(2003)のOED所載語データの年表とも一致する。

横軸の第1因子との対応を見ると、19世紀末期初出の語が大きな値を取る。近似直線はやや右上がり、近代の語ほど第1因子の貢献が大きいことを示す。第1因子は寄与率も大きく、全体の傾向を強く反映する。英語に採用された外

¹³ OED、Oxford English Dictionaryに載らない語は、no dateとして扱う。

¹⁴ ベルツがドイツに帰国した後出版した著はDas Kano Jiu-Jitsu (Judo) 1906で、ハンガリー語でもJudoが使われる。なおjudoのOED初出年は1889年である。

行語が、OED初出年と相関を示す。図2-9で見ると、初出の古い語は全体の使用率が低く、新しい語は使用率が高い。

「日本語観国際センサス」で調査された4語のうち、因子分析にかけたshogun 1875; sakura 1884; kimono 1886には○を付けた。shogun kimono は第1因子（伝統的語彙）の値が大きく、sakuraは小さい。OEDの初出年とは違ったメカニズムが働いたようである。

図2-6で横軸の**第2因子**との対応を見る。これまでの分析によれば、第2因子は南米スペイン語圏、新語と結びつくものだった。【図2-1と照合すると、南米スペイン語圏における日本ポップカルチャーを示す語である。】20世紀初出の語が大きな値を取る。近似直線は右上がり、現代の語の貢献が大きいことを示す。第1・第2因子の近似直線は右上がり、新しい語ほど関係が強いことを示す。例外的に18世紀初出のsamurai soya（醤油）が大きい値を示す。現代南米スペイン語圏で復活したと考えられる。

「日本語観国際センサス」で調査された4語のうち、sakuraは第2因子（現代的語彙）の値が大きく、shogun kimonoは小さい。OEDの初出年とは違ったメカニズムが働いたようである。

図2-7で横軸の**第3因子**との対応を見る。これまでの分析によれば、第3因子はインドネシア語、新古混在と結びつくものだった。【図2-2と照合すると、インドネシア語に目立つ語である。】18、19、20世紀初出の少数の語kaki geisha ninjaが大きな値を取る。現代インドネシアで復活した単語と考えられる。近似直線は右下がり、古くから使われていた語の貢献が大きい。英語初出の古い語が復活して検索を受けたためである。

「日本語観国際センサス」で調査された4語のうち、sakura shogun kimonoはほぼ重なる。第3因子以降では似た性格を示すようである。

図2-8で横軸の**第4因子**との対応を見る。これまでの分析によれば、第4因子は、東南アジア諸国、新古混在と結びつくものだった。【図2-2によれば、シンガポール、香港、インドネシアに目立つ語である。】18世紀初出のnippon moxaと20世紀初出のkawaii ramenなどが大きな値を取る。井上・柳村（2015.3）図B9によれば、nipponの使用率は確かにインドネシアで大きい。他の欧米諸国では、中国語起源のジパングJapan系統の国名が確立しているためである¹⁵。第3因子と同様、近似直線は右下がり、古くから使われていた語の貢献が大きい。英語初出の古い語が復活して検索を受けたためである。

「日本語観国際センサス」で調べたsakura shogun kimonoはほぼ重なる。第3因子以降では似た性格を示すようである。

¹⁵ マルコ・ポーロ『東方見聞録』のイタリア語版（1300年頃）「Zipangu」（日本国）に基づくとされる。

図2-5 : 外行語の初出年 (第1因子)

図2-6 : 外行語の初出年 (第2因子)

図2-7：外行語の初出年（第3因子）

図2-8：外行語の初出年（第4因子）

2.4. 外行語のOED初出年と使用頻度数

ここでOED初出年の性格について、別の目で確認しよう。図2-9で横軸の118調査語について、世界全体の使用率との対応を見ると、18世紀以前初出の語は使用率が低く、20世紀初出の語は使用率が高い。右上がりの近似直線で示されるように、左1900年前後初出の多くの語の使用率（検索率）の低さが大きく働いた。また1900年以前初出の語は使用率が低く、1950年以降初出の語は着実に高い使用率を示す。右下に例外的なtycoonとtsunamiがあるが、tsunamiは災害のために国際的に認定された語で、例外的である。Tycoonは意味を一般化させて、使用頻度を上げた。

図2-9全体としては、近似線が示すように、近代に新しく出た語ほど多く使われ、初出の古い語は廃れる傾向を表す。最近の外行語は、インターネットの発達、国際交流の拡大などによって、世界全体に早く普及すると考えられる。また新語の多くがのちに必要性または新鮮さを失って、使用頻度を減らすのと同じメカニズムが働いたと見られる。古い外行語が使われなくなる傾向は、グーグルNグラムビューアー（Michel et al. 2010）とグーグルトレンドで個々の語の推移を数100年、数10年単位で観察しても確認された（井上2013.12）。本稿図1-6aの4語の使用率増加でも示された。

「日本語観国際センサス」で調べた4語のうち3語shogun 1875; sakura 1884; kimono 1886は、図2-9のグラフでの配置が類似していた。世界各国で一定の使用率がありそうな語を選んだためである。調査企画当時は、外行語の世界全体での位置、地位について、ほとんどデータがなかった。本稿のように様々なデータを相互参照して、様相が把握できた。今後はもっと効率的に多様性を把握した上で、規則性を見出すことができるだろう。

これまでに外行語の新古については、日本語の中での使われ方を元に推定して、考察してきた。しかし例えばninja samuraiが古くから海外各国に普及していたかは、確証がなかった。時代の手がかりとしてOEDによる初出年を調査したところ、因子分析の結果と対応関係が見られた。近代発生の語については、大まかには日本語の中での成立と一致するが、近世（江戸時代）初出の語については、20世紀以降の復活によるものか、個別に検討する必要がある。ことにポップカルチャーにまつわる語の中に、江戸時代の語の新採用が混じる。

図2-9：外行語の初出年と使用頻度

2.5. 外行語905語のOED初出年

英語への外行語については、多くの研究がある。そのうちHayakawa (2003)の研究では、905語についてOEDまたは他の辞書や原典による初出年がリストになっている。初出年10年ごとに語数を数えると色々なことが分かる。図2-10に示した。江戸時代(1603-1868)の直前から文献記録に出るが、江戸時代は10年単位の違いが大きい。1720年代はKempfer、1790年代はThunberg、1860年代はHepburn、1880年代はChamberlain その他大勢の著作のおかげである。明治期(1868-1912)には日本紹介の本が多く出て、外行語も増えた。しかし1910年代第1次世界大戦の10年間には、減った。ヨーロッパのことで頭が一杯だったのだろう。これが1940年代まで続く。第2次世界大戦では、harakiri banzai kamikazeが欧米で使われたが、その初出年はもっと早いので、このグラフには表われない。Tojoが(首相の名前と)ずれた意味で使われたが、総数としては多くない。1940年代初出の語は柔道用語や科学用語である。戦争は相手国への関心を高めるが、借用語の全体としてはむしろ排除される傾向がある。日本の側では「敵性語」の排除を行ったが、英語の側にも外行語を受け入れない傾向が深層心理としては、あったと考えられる。この勢いは1950年代に少し回復するまで続いた。

その後は年代が近すぎて、辞書に載せるのが間に合わず、また定着するまで辞書への掲載を待つ傾向があるので、数が少ない。1980年代以降に出現した語も多いので、全体としての使用は増えている。

外行語初出年のデータと貿易量、輸出量の歴史的推移との関係を、インターネットからダウンロードした各種統計グラフと比べて考察したが、長期間の統計データは少なく、あっても、外行語の推移との対応は期待ほどにきれいではなかった。しかし1940年代には貿易量が減り、外行語も減る点など、戦争は借用語を抑え、経済交流、貿易は多くすると、一般化できそうである(井上2015.5)。外行語の実際の使われ方の減少は、過去200年についてはGoogle Ngram viewerで、21世紀以降なら後述のGoogle trendsで見当が付く。今後の課題である。

図2-10と図2-9を照合すると、共通性が読み取れる。図2-9の項目は従来の様々な研究で取り上げられた外行語で、初出年に関して特に配慮したわけではない。しかし江戸時代の語が少なく、明治になって19世紀後半に急に増えることは、共通である。20世紀前半に減るのも、両グラフともに見られる。20世紀後半に図2-10でさらに減るのは、新語導入に用心深い辞書の宿命と言える。それに対し図2-9では、最新の外行語情報を求めて諸文献を渉猟したので、かなり多くの語が取り上げられ、それらの使用率は大きい。ちょうど時流に乗った段階をとらえることができた。

新語・流行語は一定の年月が経つと衰えることがあり(上村2014)、他方一般語として確立することもある。辞書編纂者にとっては、予測できる法則性を知りたいだろう。Google trendsが手がかりになる。本稿の(新しい)外行語も、追跡調査により、何らかの規則性発見の貢献ができるだろう。

図2-10 OEDの外行語初出年

3. グーグルトレンドの外行語111語の因子分析

3.1. 外行語の125国家の111語のデータ

第2節では語数と国家数を精選し、かつ soy を削除したデータに因子分析を適用した。しかし語数と国家数を減らさずに得られたデータ全体を扱ってみたい。また soy については、以前の稿で確認したところ（井上・柳村 2015.3 図 C-16 soy）中南米の使用率は小さい。地図を図 3-1 に再掲する（Google 2012 の出力結果による）。スペイン語 be 動詞の活用形 soy が Google 検索で使われることは、soy bean, soy sauce などが英語国で検索される機会に比べればまれなのだろう。

第2節で中南米が第1因子で取り出されたのは、スペイン語で soy が醤油以外に be 動詞の活用形としても使われるためと考えたが、再考の余地がある。そこで 125 国家の 111 語の大きなデータに因子分析を適用した。

図3-1 soy の世界的分布

表3-1 に111語の4因子全体の基本情報を掲げる。結論を先取りする形で4因子の解釈も記す。表2-1の59語に比べて、第1因子の因子寄与が大きい。第1因子が英語圏に結び付く点は同じだが、59語では伝統語彙と関連が見られ、111語ではポップカルチャーの新語との関連が見られた。

表3-1：因子の意味・属性（111語×125国家）

	Factor1	Factor2	Factor3	Factor4
因子得点	.795	.352	.167	.211
因子寄与	12.205	9.194	7.792	7.779
使用国家	英語圏	中南米	東南アジア	アジア
語彙特性	ポップカルチャー	伝統的活動	産業	日常生活
新古	新語	伝統的	新語＋古語	伝統的

図3-2 125国家 第1、2因子

3.2. 外行語の125国家のデータ

結果を順に見よう。まず図3-2に国別の第1因子と第2因子を組み合わせた散布図を示す。横軸は**第1因子**で、一番重要な因子である。プラス側に■印アメリカ・カナダと英国とオーストラリアが固まった。シンガポールが例外的に大きな値を取り、香港、マレーシア、フィリピンも近くに分布する。東南アジアを含めた「英語圏因子」と名づけよう。

縦軸は次に重要な**第2因子**で、プラス側に中南米諸国▲がプロットされた。「中南米因子」と名づけよう。ヨーロッパのスペインとポルトガルは離れて、むしろ米国に近い。また南米でも日系人の多いブラジル、アルゼンチンなどよりは、中米の小国が固まって大きなプラス値を示す。「南米スペイン語圏」と呼びたい。原点付近には、ヨーロッパ諸国、東アジア諸国が固まり、国名が読み取れない。

図3-3 125国家 第3、4因子

これまでの個々の外行語の分布から見て、西欧とアジアの違いが出ることは、予想していた。確かにきれいに分離されたが、第2因子の中南米は想定外だった。このグラフからはもっと細かく読み取れた。

図3-3に国別の第3因子と第4因子を組み合わせた散布図を示す。横軸**第3因子**は、インドネシア、マレーシア、フィリピンが大きなプラス値をとる。「東南アジア因子」と呼ぶ。

縦軸**第4因子**で、プラス側に東アジア諸国、中東諸国などが分布する。「アジア因子」と呼ぶ。中南米諸国▲は原点付近にプロットされた。原点付近には、他の多くの諸国が固まり、国名が読み取れない。英語圏■は第3、4軸マイナス値で、アジアと対立する傾向を示す。

図2-1、2-2と照合すると、国の配置が一致しない。一部の国家でしか使われないために省かれた語の受容が多様なためであろう。しかし第1～4因子の意味としては同一である。

3.3. 外行語の111語のデータ

因子分析では、以上のような国別の値を元に、単語ごとの平均値が因子得点として計算される。図3-4に第1、2因子の散布図を示す。図3-2とコインの裏表の関係にあり、英語圏因子にあたる。20世紀末期以降に広がった外行語が、昔伝わった外行語と異なった傾向を示す。OEDでは20世紀末期以降の語が載ら

図3-5 111語 第3、4因子

●印の walkman manga pokemon anime otaku kaizen が第1因子で大きな値を取る。「ポップカルチャー」の単語である。新たな日本文化の表れとして、古くからの外行語が復活して導入されたのだろう。しかし●印のすべてが第1因子プラスではなく、原点付近に多く重なっている。世界全体で万遍なく（偏りを持たずに）検索された語である。

第2因子、図3-4の上の語は「中南米因子」で、中南米スペイン語圏に多い語である。Karate aikido origami bonsai sado ikebana budo dojo ninjaなど伝統的（身体的）活動に関わる語が固まり、mikado tycoon hoboやsoba oden tofuも近くにある。

図3-5に第3、4因子の散布図を示す。図3-3とコインの裏表の関係にあり、東南アジア因子にあたる。

第3因子、図3-5の右の語は、●印の walkman kaizen kanban muji など産業に関わる新語と、moxa zen dojo sake tycoon kimono wasabi mochi など身近な生活に関わる伝統的な語が混在する。

第4因子、図3-5の上の語は、sayonara kimono mikado shamisen tatamiのような雑多な意味分野の語や tofu tempura sushi mochi nashiなどの食品名である。

第3, 4 因子ともに、庶民の日常生活で実際に目にふれそうな具体的な語が多い。若い世代よりは、働きざかりの人が使いそうな語で、東南アジアにおける現代日本文化の位置付けに関係するのだろう。

第3 節では、125 国家の 111 語の大きなデータを用いたために、「日本語観国際センサス」で扱った 4 語すべての位置付けができた。○で囲んである。

図 3-4 第1, 2 因子では、第2 節で省かれていた sakura が第1 因子プラス、つまり英語圏因子、ポップカルチャー因子に近く位置付けられた。Kimono shogun は第2 因子プラス、つまり中南米因子、伝統文化因子に近く位置付けられた。Sukiyaki はこれらから離れて、第1, 2 因子マイナス側に孤立している。図 1-1 だけからこの傾向を見つけることは困難である。4 語が異なった性格の語であることを意味し、選択が適切だったと判断できる。

図 3-5 第3, 4 因子では、kimono が第1, 2 因子ともにプラスで他の3 語と離れ、東南アジア因子と深く結びつくことを示す。アジアの多様な民族衣装の一つと位置付けられているのだろう。Sukiyaki sakura shogun は原点付近にプロットされ、伝統文化の語の中に位置付けられる。

第2 節で精選した 59 語によって、世界の外行語を大きくとらえようとした。第3 節では、大勢を把握した上で、国家数と語数を増やし、細かい部分までとらえようと試みた。第1 因子以下の、取り出された国家の傾向は同じである。英米と中南米と東南アジアが特徴的な因子だった。

それぞれの地域に特徴的な単語も取り出すことができた。20 世紀後半に生まれた語(●印)が、英米語圏に目立った。それに対し、中南米では伝統的(身体的)活動に関わる語がグループをなし、東南アジアでは庶民の日常生活に関わる語が目立った。

分析の語数を増やした効果はあった。少数の語に頼るよりは、根拠が確実に became。外行語が個々に取り入れられるのではなく、社会的・文化的背景をもとに、グループとして入りこむことが分かった。因子分析の手法も多様だが、分析するデータ(国家数、語数)によっても結果が違ふことが分かった。この節での結論は今後追試されてしかるべきである。

4. 議論と結論

4.1. 外行語の全体的傾向の把握

従来の借用語の研究は、個々の単語がどの国でどう使われているかを個別的に論じるものが多かった。世界全体の地理的分布を見渡す研究は、実行不可能に近かったが、インターネット検索の発達によって視野が開けた。多数の単語の大きな傾向も把握する必要があるが、インターネット情報のおかげで可能に

なった。グーグルマップで個々の外行語の世界地図を考察すると、多様性が目立つが、多くの世界地図を通覧すると、似たパターンが浮かび上がる（井上2011.2、2012.2、井上・柳村2015.3、2015.9）。方言地理学では「単語は独自の歴史を持つ」と言われるが（Jaberg 1908）¹⁶、独立に変化するのではない。似た性格の語彙は似た地理的分布を示す。日本国内の方言地図で観察された一般傾向だが、世界全体にも通じる。

社会言語学的にグローバルに見渡すと、地球上の3か所（合衆国東部、西ヨーロッパ、東アジア）が特徴的であることは、以前に気づかれていた（井上2001.8、2011.11、2015.5、2018.1、Inoue 2005、2012.1）。「日本語観国際センサス」（新プロ「日本語」総括班編1999、国立国語研究所2002）で日本語の評価が高く、インターネット検索で多言語使用が観察され、多言語景観についての様々なデータとも一致する。衛星写真で夜明るい世界の3か所とも一致し、人口密度、GDPが高く、交通網・通信網・教育程度など、生活水準の高い地域でもある（井上2018.1）。

本稿第2節、第3節で多数の外行語に多変量解析を適用して、データの内部構造を分析した結果が、この世界の3か所と一致することを期待したが、一部ずれが見られた。ヨーロッパとアジアで外行語の受け入れ方が違うことは、交流の歴史から言って予測できた。また西アジアから東アジアにかけては漢字と各種民族文字が使われ、検索でも英語つづりがあまり用いられないことにより別の傾向が出ることは予測していた。しかし南米スペイン語圏の特性は想定外だった。

南米の（または大西洋やアフリカなど世界各地の）スペイン語の違いは一種の方言差と考えるべきだろう（上田1987、2013、Ueda 1995、Fernández & Ueda 2018）。南米の中でも単語により国によって濃淡（使用・検索の比率）は多様である。グーグル検索における国家間の差は、世界のスペイン語の間の方言差としてもとらえられる。言語間方言学interlingual dialectology（Weijnen 1978、井上2001.2）にふさわしい研究テーマである。借用は言語間で研究されることが多く、Bloomfield（1933）で、文化借用cultural borrowing、密接借用intimate borrowing、方言借用dialect borrowingの3種が指摘されているにも関わらず、方言差が考慮されることは少なかった。しかし最近と同系の諸言語間や、隣接地域での借用、移民によるホスト言語への借用など、interlingual dialectologyにあたる研究が増えている（Oja 2002、Saramandu & Nevaci 2019、ハナシロ・島田2011、島田2018）。

本稿では、因子分析を適用することにより、国家を分類でき、単語も分類できた。単語の借用されはじめた時期については、これまでは断片的な情報に頼

¹⁶ ちなみにこの表現は言語地理学の開祖Jules Gilliéronのものではなく、Bloomfield（1933）pp. 328, 520, 533では、出典としてKarl Jaberg（1908）*Sprachgeographie*を挙げる。インターネット検索Google Booksで原典にあたれたが、その後たどれなくなった（参考文献Jabergの項）。“Jedes Wort … hat seine besondere Geschichte”が一番近い。元はJakob Grimm（1819）*Deutsche Grammatik I*の序文冒頭の“Jedes Wort hat seine Geschichte”と思われる（風間1985 p.132）。フランス語の表現“Chaque mot a son histoire”と対応する。

って推測していたが、OEDによる初出年を調査した結果で、因子分析による推測の適切さが確認された。

4.2. 言語の統合と分岐

一般に、前近代には言語の分岐Divergenceの動きのみがあり、近代には言語の統合Convergenceの動きのみがあったと考えられている。つまり、前近代では、言語の分岐・分離の動きが大きく、方言の差が大きくなり、各国の標準語の違いが強調されるようになった。近代になると、言語の統合・収束の動きが強くなり、各地の方言が標準語化され、国家間の交流により借用語（外来語・外行語）が増加した。

しかし、調査によると、古くから分岐と統合の両方の動きがあった。統合の動きは古代から都市の標準語のことばの伝播・拡大の形で続いている。分岐の動きは現代でも見られ、例えば、新方言が生まれ（井上 2012.1）、ウクライナ語、スロバキア語、クロアチア語などの造成言語Ausbauspracheでは借用語を排除し、意図的に言語間の差異を大きくする動きもある。図4-1は、その大まかな傾向を示している。

図4-1：言語の分岐と統合

このように、インターネット情報は、現代の標準化だけでなく、新方言や気づかない方言の広がりも分岐として示している。つまり、言語変化が進行している様子を直接観察することができる。方言学は言語学の一分野として研究されてきたが、方言と言語の境界は連続的である。外来語・外行語はその典型的な例である。方言学の原則は、一般言語学にも適用される。言語間方言学は、この2つの分野をつなぐ境界領域である。グローバル化の進展に伴い、地理言語学・言語間方言学はますます盛んになることが予想される。

4.3. 地理言語学・言語間方言学の新たな地平

英語の世界変種に関する研究が進んでいる。発音や文法の世界的研究としてuptalk: rising intonationについては、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ・カリフォルニアだけでなく、国内規模の研究も行われている（井上 2008.5）。英語の変種は、国によってイングランド英語、アメリカ英語、オー

ストラリア英語などに分けられ、さらにそれぞれは、内的特徴によって、北部・南部、西部・東部に分けられる。方言地図は国家内で作成され、方言区画・分割の試みに役立っている。一方、sneaked/snuk、yinz (複数形専用のyou)、torpedoといった新しい地域差も指摘されている。今後、言語間方言学の実践として、世界の様々な言語について外行語の研究が行われるだろう。

4.4. 外行語研究の視野拡大

外行語の研究は世界の諸言語について可能である。日本語からの外行語だけでなく、英語、スペイン語、中国語、韓国語から全世界への外行語（輸出語）でも、興味深い結果が得られた（Inoue 2013.4、梁yang2005、2007）。なおグーグルの機能を活用するともっと色々なことが分かる。グーグルマップを使うと外行語による店名などの世界分布が分かる。またグーグル・ストリート・ビューを使えば、店名の表示そのものや周囲の環境も分かる（井上2018.1）。グーグルNグラムビューアーにより1800年（または1600年）から2008年までの長期の（書籍の中での）言語使用が分かる。数年後、数10年後には、同じ（または更に拡充された）データを使ってreal timeで追跡調査を行い、変化を実証できる。今後世界の諸言語について外行語の研究が行われるだろう。さらに外行語と外来語を合わせた借用語について、国内外の方言差を把握し、世界全体を把握する研究が進むことを期待する。新研究手法による言語間方言学interlingual dialectologyの発展である。文化交流、経済発展、言語構造、言語イデオロギー（言語純化運動＝外来語排斥運動）などの要因がどう働くかの研究も、実証的データを元に、行われると期待される。

今後の課題として、語彙論的な意味分野、使用場面、使用者のバックグラウンドなどの解明がある。例えば「専門家アクセント」（外来語アクセントの平板化）は、個人の所属集団や趣味に左右される（井上2008.5）。日本国内の外来語の裏返しとして外行語をとらえると、言語ごとの語彙論的な（文化的な）守備範囲の偏りが浮かび出る可能性がある¹⁷。日本ではフランス語、イタリア語、ドイツ語などが料理や音楽やスポーツなどの限られた分野でその道の人に盛んに使われる。個々の単語の背後と周辺には類義語と関連語彙が控えており、機会があれば外行語が増殖する。また親しさ・なじみ度が増すと「特有語」から一般語に変身する（Tycoonやhoboがその例とされる）。個々の語史を見るだけでなく、大量のデータを通覧して規則性・法則性を探る態度が必要である。

外来語の裏返しの現象が世界各国の日本語からの外行語に見られるだろう。今回の因子分析でも英語圏、中南米、東南アジアで使われる単語に違いが見られた。言語（文化）接触の時期の違いにもよるが、意味分野、使用者の社会層などにもよる。かつての東洋のエキゾチックな国から、凶暴な侵略国家、猿真似による安物の輸出国、すぐれた技術製品の国、アニメなどの大衆文化の国と、この200年間にイメージの変遷があった。それが各国の外行語の有無、多少、

¹⁷ 井上・柳村（2015.3）図B11、B12によれば、judoとsumoの使用率はモンゴルで大きい。

意味分野の違いに反映している可能性がある。個々の語の考察（語史）の積み重ねでも分かるが、本稿のような大量データの解析で、証明力、説得力が増す。社会言語学、経済言語学、地理言語学の新たな研究領域の拡大につながるだろう。

選択	111語	<input type="checkbox"/>	kabuki	●	oshin		tatami
<input type="checkbox"/>	aikido		kado	●	otaku	<input type="checkbox"/>	tempura
●	anime	●	kaizen	●	pachinko		teppan
<input type="checkbox"/>	arigato	<input type="checkbox"/>	kaki		panpan	<input type="checkbox"/>	teri
<input type="checkbox"/>	banzai	<input type="checkbox"/>	kamikaze	●	pokemon	<input type="checkbox"/>	teriyaki
<input type="checkbox"/>	bento	●	kanban	<input type="checkbox"/>	ramen	<input type="checkbox"/>	tofu
<input type="checkbox"/>	bonsai		kansha		ricksha		tokonoma
	bonze	●	karaoke	<input type="checkbox"/>	sabi		torii
	budo	<input type="checkbox"/>	karate	<input type="checkbox"/>	sado	<input type="checkbox"/>	tsunami
<input type="checkbox"/>	bushido	<input type="checkbox"/>	kawaii	<input type="checkbox"/>	sake	<input type="checkbox"/>	tycoon
	chawan	<input type="checkbox"/>	kendo	<input type="checkbox"/>	sakura		udon
	daimyo	<input type="checkbox"/>	kimono	<input type="checkbox"/>	samurai		ukiyoe
<input type="checkbox"/>	dojo	<input type="checkbox"/>	kirin		sashimi		urushi
●	doraemon		kuruma	<input type="checkbox"/>	sayonara	●	walkman
	edamame	●	manga	<input type="checkbox"/>	sekai	<input type="checkbox"/>	wasabi
	furoshiki		matsuri		shamisen		yakimono
<input type="checkbox"/>	futon	<input type="checkbox"/>	mikado		shibui		yakitori
<input type="checkbox"/>	geisha	<input type="checkbox"/>	mochi		shiitake		yokoso
<input type="checkbox"/>	haiku	<input type="checkbox"/>	moxa	<input type="checkbox"/>	shogun		zazen
	hanabi	●	muji		shoyu		zen
	harakiri		nashi		skosh		zipangu
	hibachi		natto	<input type="checkbox"/>	soba		zori
<input type="checkbox"/>	hobo		netsuke		soy		
	honcho	<input type="checkbox"/>	ninja	<input type="checkbox"/>	soya		
	ikebana	<input type="checkbox"/>	nippon	4	sukiyaki		
	imari		nisei	<input type="checkbox"/>	sumo	●	新語 111語中12語
	inochi	<input type="checkbox"/>	oden	<input type="checkbox"/>	sushi	<input type="checkbox"/>	精選58語
	ippon		ogino		tabi	4	国際センサス4語
	issei		oiran		tamari	無印	精選58語もれ53語
<input type="checkbox"/>	judo	<input type="checkbox"/>	origami		tansu		

表4-1：因子分析の項目一覧（58 or 111語 × 125国家）

表4-1に因子分析の項目一覧を掲げる。111語全語形をアルファベット順に並べ、精選58語、国際センサス4語、OEDで初出年判定不可能の12新語などに記号を付けた。無印の一部の国家でしか使われないために省かれた語は多様で、海外の言語景観として目にしたもの、文献で接したものも混じる。外行語の受容の多様性を示す。

参考文献/References

- Bloomfield, Leonard (1933) *Language*. New York: Holt.
- Cannon, Garland (1996) *The Japanese Contributions to the English Language, An Historical Dictionary*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Daulton, Frank E. (2022) Japanese loanwords and lendwords. In Yoshiyuki Asahi, Mayumi Usami, Fumio Inoue (Eds.) *Handbook of Japanese Sociolinguistics*, 509–537. Boston/Berlin: Mouton de Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9781501501470-018>
- エシュバハ・サポー, ヴィクトリア (2005) 「ドイツの日常のなかの日本語 (特集= 日本語に入ったことば, 日本語から出たことば)--」(「外行」語--ソトへ出た日本語)国文学解釈と鑑賞70(1): 105–116.
- Fernández, Francisco Moreno and Hiroto Ueda (2018) Cohesion and Particularity in the Spanish Dialect Continuum. *Open Linguistics* 4(1): 722–742. <https://doi.org/10.1515/opli-2018-0035>
- ハナシロ・チャド, 島田めぐみ (2011) 「ハワイにおける日本語語彙の認知に関する研究」『日本語教育世界大会予稿集』(天津) .
- 原口庄輔・原口友子編訳 (1998) 『新「国際日本語」講座』洋販出版.
- 早川勇 (2003) 「英語に入った日本語語彙の初出年調査」『日本語科学』13: 79-108.
- 早川勇 (2006) 『英語になった日本語』春風社.
- 林大監修 (1982) 『図説日本語』角川書店.
- Hiramoto, Mie (2010) Dialect contact and dialect change among plantation immigrants from northern Japan in Hawai'i. *Journal of Pidgin and Creole Linguistics* 25(2): 229–262.
- 彭広陸 (2013) 「中国語の新語に見られる日本語からの借用語」『日本語学』32(13): 14–25.
- Inoue, Fumio (1991.3) *A Glossary of Hawaiian Japanese* (private edition)
- 井上史雄 (2001.8) 『日本語は生き残れるか—経済言語学の視点から』PHP新書.
- Inoue Fumio (2005) Econolinguistic Aspects of Multilingual Signs in Japan, Changing Language Regimes in Globalizing Environments: Japan and Europe. *International Journal of the Sociology of Language*, 175/176: 157–177.
- 井上史雄 (2007.10) 「外行語カキ」『日本語学』26–10(2013.9『ことばの散歩道』明治書院に再録)
- 井上史雄 (2008.5) 『社会方言学論考---新方言の基盤---』明治書院
- 井上史雄 (2011.11) 『経済言語学論考—言語・方言・敬語の値打ち—』明治書院.
- 井上史雄 (2011.2) 「Google言語地理学入門」『明海日本語』16: 43–52.
- Inoue, Fumio (2012.1) Improvements in the sociolinguistic status of dialects as observed through linguistic landscapes. *Dialectologia* 8: 85–132.
- 井上史雄 (2012.2) 「日本語世界進出のグーグル言語地理学—グーグルインサイトにみる外行語総合分布—」『明海日本語』17: 29–42.
- 井上史雄 (2012.10) 「日本語の世界進出—グーグルでみる外行語—」. 陣内他編『外来語研究の新展開』おうふう.
- 井上史雄 (2013.3.21) 「日本語の国際進出—グーグルインサイトにみる外行語のトレンド—」『明海大学外国語学部論集』25: 1–15.
- 井上史雄 (2013.3.31) 「ハワイと世界の外行語」『応用言語学研究』15: 93–103.

- Inoue, Fumio (2013.4) *Google Linguistic Geography and Worldwide Borrowings — Interlingual dialectology in Japanese and Spanish — (Special Lecture) Universitat de Barcelona.*
- 井上史雄 (2013.12) 「外行語と外来語」『日本語学』32(12): 70–79.
- 井上史雄 (2015.3) 「外行語の世界分布地図—Google Trendsデータの因子分析—」『明海日本語』20: 1–10.
- 井上史雄 (2015.5) 「言語景観の表層と深層—政治と経済—」『日本学The Ilbon-Hak』40: 85–107.
- 井上史雄 (2016.3) 「データの視覚化 (4) — Excel散布図のグラフ・地図への応用 —」『計量国語学』30(4): 216–233.
- 井上史雄 (2016.12) 「オリンピックの経済言語学—グーグル検索と言語景観—」『日本語教育』165: 3–17.
- 井上史雄 (2017.10) 「経済言語学と言語景観」『ことばと社会』19: 26–58
- 井上史雄 (2018.1) 「言語景観与語言經濟」『中国語言戰略 China Language Strategies』6(1): 6–18.
- 井上史雄 (2018. 8) 「東アジアの日本語景観と外行語の地域差」『東アジア日本語教育日本文化研究学会2018年度国際学術発表大会発表要旨』p.96
- 井上史雄 (2021.12) 『ことばの格差』kindle
- Inoue, Fumio (2022.1) *Geolinguistics and Interlingual Dialectology of Lendword …Global borrowing from Japanese in Google Trends.* In Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ioan-Mircea Farcaș (eds.) *Ex Oriente Lux In Honorem Nicolae Saramandu*, 617–632. Alessandria: Edizioni dell'Orso.
- 井上史雄・柳村裕 (2015.3) 「外行語の世界分布地図—Google Trendsデータの因子分析—」『明海日本語』20: 1–10.
- 井上史雄・柳村裕 (2015.9) 「外行語世界分布の国別因子分析— Google Trendsによる傾向 —」『計量国語学』30(2): 73–97.
- 石綿敏雄 (1985) 『日本語の中の外国語』岩波新書.
- 石綿敏雄 (2005) 「江戸時代までの外行語 (特集=日本語に入ったことば, 日本語から出たことば) — (「外行」語—ソトへ出た日本語) —」『国文学解釈と鑑賞』70(1): 89–95.
- Jaberg, Karl (1908) *Sprachegeographie* (Aarau: Sauerländer) (p.6 p.22)
- 加藤秀俊・熊倉功夫 (1999) 『外国語になった日本語の事典』岩波書店.
- 金愛蘭 (2014) 「文章構成機能からみた外来語の基本語化」『計量国語学』29(6): 211–226.
- 小林孝郎 (2014) 「英語辞典の「日本語借用語」に見る日本語文化の指標語句」『拓殖大学日本語紀要』
- 国立国語研究所 (2002) 『東アジアにおける日本語観国際センサス』国立国語研究所.
- Long, Daniel & Keisuke Imamura (2013) *The Japanese Language in Palau*. Tachikawa: NINJAL
- Mavragani, Amaryllis, G Ochoa, KP Tsagarakis (2018) Assessing the methods, tools, and statistical approaches in Google Trends research: systematic review. *Journal of Medical Internet Research*. <https://doi.org/10.2196/jmir.9366>
- Michel, Jean-Baptiste et al. (2010) *Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books* Downloaded from www.sciencemag.org on December 19, 2010
- 三輪卓爾 (1977) 「外行語の昨日と今日—海を渡った日本語—」『言語生活』312: 49–57.
- 永島恭子 (2013) 「グーグルインサイトに見る外行語の分布」『明海日本語』第18号オンライン論文集: 337–343.

- 中川裕 (2005) 「アイヌ語にくわわった日本語 (特集= 日本語に入ったことば, 日本語から出たことば)--」 (「外行」語--ソトへ出た日本語) 国文学解釈と鑑賞 70(1): 96-104.
- 荻野綱男 (2014) 『ウェブ検索による日本語研究』朝倉書店.
- 荻野綱男・田野村忠温 (2011) 『講座ITと日本語研究』1-7巻. 明治書院.
- Oja, Vilja (2002) Words for flax in the Finnic languages, *Linguistica Uralica* 38(2): p. 81-
- Saramandu, Nicolae and Manuela Nevaci (2019) Greek terms in daco-romanian sub-dialects (based on ALRR. Sinteză. Vol. I-II) 337, *Balkan Area Altaic Studies General Linguistics In Memoriam Albina H. Girfanova (1957-2018)*, 337-343. Russian Academy of Sciences.
- 島田めぐみ (2018) 「ハワイにおける借用語habutの使用実態について—ハッシュタグ検索を用いて—」『学芸国語国文学』50: 294-285. https://doi.org/10.24672/gkokugokokubun.50.0_294
- 新プロ「日本語」総括班編 (1999) 『日本語観国際センサス 単純集計表 (暫定速報版)』国立国語研究所. http://www.ninjal.ac.jp/archives/n_census/result/
- 有働ななえ (2016) 「ブランド品消費のナウキャストイング—Google Trendを使った予測」『跡見学園女子大学マネジメント学部紀要』22: 117-137.
- Ueda, Hiroto (1995) Zonificacion del Espanol Urbano. *VARILEX 3* (非売品)
- 上田博人 (1987) 『スペイン語の語彙の頻度と拡がり: 資料集 = Frecuencia y dispersión del vocabulario español』東京外国語大学語学研究所.
- 上田博人 (2013) 「広域スペイン語語彙バリエーション研究における新しい数量化の試み—日本語計量方言学の方法に学ぶ—」『日本語・日本学研究』3: 59-90.
- 上村健太郎 (2014) 「新語・流行語の使用の経年変化: Google Trendsと新聞記事データベースを用いて」『明海日本語』19: 11-20.
- 榎垣実 (1963) 『日本外来語の研究』研究社.
- Weijnen, Antonius (1978) *Outlines for an Interlingual Dialectology*. Assen: Van Gorcum.
- Whorf, Benjamins Lee (1956) *Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamins Lee Whorf*. Edited by John B. Carroll. Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press.
- 梁敏鎬(ヤンミンホ) (2005) 「[日本語観国際センサス]から見た外行語の認知度」『일본어학연구』135-151.
- 梁敏鎬(ヤンミンホ) (2007) 「外来語をめぐる意識に関する日韓対照研究」『国語学研究』46: 73-85.
- Younes, Nadja and Ulf-Dietrich Reips (2019) Guideline for improving the reliability of Google Ngram studies: Evidence from religious terms. *PLoS ONE* 14(3): e0213554 <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213554>

出版情報

投稿受理日: 2022年4月28日

投稿採択日: 2022年10月4日